

А.С.ПУШКИН КАК РЕАЛИСТ

Салаев Кадамбай Бабаджанович

к.ф.н., доцент Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенности творчества А.С.Пушкина. Указывается, что творец ставит перед собой задачу объективного трезвого анализа своей современности в присущих ей противоречиях.

Ключевые слова: А.С.Пушкин, реализм, творчество, роман, народное творчество, реалистические принципы.

Annotation. This article examines some features of A.S. Pushkin’s work. It is indicated that the creator sets himself the task of an objective, sober analysis of his modernity in its inherent contradictions.

Keywords: A.S. Pushkin, realism, creativity, novel, folk art, realistic principles.

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – великий русский национальный поэт. Он родился в Москве, в семье дворян. Отец, Сергей Львович писал стихи на французском языке. Дядя поэта, Василий Львович Пушкин, писал стихи, был известным поэтом. В московской гостиной Пушкиных неоднократно бывали Карамзин и Дмитриев, а также наиболее талантливые представители литературной молодежи – Батюшков и Жуковский.

А.С.Пушкин много о русском народе, о народном творчестве узнавал от няни Арины Родионовны. Через няню Пушкин приобщился к сокровищам народного творчества.

Первые литературные опыты поэта были на французском языке. Осенью 1811 года Пушкин начал учиться в Царскосельском лицее. В 1814 году в журнале «Вестнике Европы» появляется стихотворение четырнадцатилетнего Пушкина-сатирическое послание «К другу стихотворцу», «Друзьям» и «Воспоминания в Царском селе». В этих стихах преобладает вольнолюбивые,

сатирические мотивы. Позже появляются политические стихи: «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву».

В 1817-1820 годы работает над поэмой «Руслан и Людмила», позже создает «южные поэмы»: «Кавказский пленник», «Братья разбойники», Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В 30-ые годы А.С.Пушкин заканчивает «Евгений Онегин», создает 4 «маленькие трагедии» («Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» «Домик в Коломне», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» а в 1831 году после женитьбы А.С.Пушкин поселяется в Петербург, где создает прозаические произведения «Дубровский», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», работает над историческим трудом «История Пугачева», пишет поэму «Медный всадник». В 1837 году, вступившись за честь жены, Пушкин тяжело ранен на дуэли французским эмигрантом Ж.Дантесом. 29 января 10 февраля поэт скончался в Петербурге.

Реализм А.С.Пушкина начинается поэмой «Цыганы», где намечается переход поэта к реализму. Основой сюжета послужили личные наблюдения над бытом цыган.

Реалистические принципы, так решительно заявленные в трагедии «Борис Годунов» и в других произведениях А.С.Пушкина второй половины 20-х годов XIX века, с еще большей глубиной воплотились в стихотворном романе «Евгений Онегин».

Основной конфликт романа «Евгений Онегин», как и в ряде предшествовавших произведений, -непримиримое противоречие между запросами пробуждающейся, осознающей себя личности и ее средой, так называемым обществом, застывшем в косной неподвижности, живущим по мертвящим канонам. Но цели данного романа совершенно иные.

А.С.Пушкин ставит перед собой задачу объективного трезвого анализа своей современности в присущих ей противоречиях.

«Евгений Онегин» -роман характеров и нравов. Его сюжетообразующие действующие лица Евгений Онегин и Татьяна Ларина воплощаются не в

статике, не в кризисных эпизодах, а в причинно-хронологической последовательности, в постепенном духовном росте, в истории своей жизни в основных звеньях своей биографии.

«Евгений Онегин»-это «энциклопедия русской жизни» Пушкинского времени. Впервые в русской литературе с такой широтой и правдивостью была воссоздана целая историческая эпоха, современная поэту действительность. Пушкин А.С. обращает русскую литературу к важным вопросам национальной жизни. Все слои русского общества крепостной поры находят свое художественное воплощение в романе, освещаются общественные и культурные течения и веяния первой половины 20-х годов XIX века.

В «Евгении Онегине» показаны и столица, и провинция, и деревня, и город. Общий смысл романа выражен в судьбе его трех главных героев. (Евгений, Ленский и Татьяна). А.С.Пушкин в романе передает психологические переживания героев романа, но без углубления в психологический анализ.

Реалистический роман, созданный А.С.Пушкиным, открывал первую страницу в истории великого русского романа XIX века. Правдивость изображения героев, глубокое понимание жизни, верное решение современных проблем – всё это делает данный роман реалистическим.

В 30-ые годы XIX века происходили крупные исторические события, которые и привлекли и А.С.Пушкина. В 1831 году А.С.Пушкин начинает работу над романом «Рославлев» из эпохи 1812 года. Он разоблачает антипатриотическое поведение дворянского общества в 1812 года, характерное и для 1830-1831 гг.

Широкое вступление Пушкина в прозу начинается с «Повестей Белкина». Они написаны одна за другой Болдинской осенью 1830 г.

«Повести Белкина» (1831) –это начало реалистической прозы. Пушкинский реализм включает в себя социальный элемент. Пушкин А.С. изображает социальную среду: чиновничество, ремесленников, помещиков, офицерство, внимателен к быту и образу их жизни. В повестях дается быденная повседневная жизнь людей.

«История села Горюхина» – это главная книга Белкина, подступ к «Истории». Белкин поясняет, что желал бы рассказать о жизни и судьбе русских крестьян.

В Болдинскую осень 1830 году написаны А.С.Пушкиным «Маленькие трагедии». Написаны реалистическим методом. К ним относятся: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». В них поэт А.С.Пушкин говорит о разных странах, эпохах, раскрывает мир тонких переживаний, внутренней жизни человека. Ставится проблема любви, жизни, смерти, ненависти. Герой предстают со своими страстями: скупостью, завистью, ревностью.

Новый литературный период начинается в 30-ые годы XIX века в России реалистическими произведениями А.С.Пушкина. Они закладывают основы нового направления русской литературы. Но в своей массе литература 30-х годов ещё романтической. Сам романтизм в это время становится ещё более сложным и дифференцированным. Реализм 30-х годов вступает в сложные взаимоотношения с романтическими течениями этих лет.

Литература:

1. Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах. Том 2. – М.,1986.
2. Кельдиев Т.Т. Литература. – Ташкент, 2014.